

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TAYYORLOV GURUHI BOLALARIDA MATEMATIK TASAUVURLARNI RIVOJLANTIRISH USUL VA VOSITALARI

N.O.Saidova

FarDU, katta o'qituvchi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

D.M.Ahmadjonova

FarDU, magistr

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi bolalarida matematik tasavvurlarni rivojlantirish usul va vositalari, mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish ahamiyati haqida yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** tayyorlov guruhi, fikrlash ko'nikma va malakalari, sinovchi mashg'ulotlar, mujassam mashg'ulotlar.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi bolalarida matematik tasavvurlarni rivojlantirishda mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish juda katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulotlar kun davomida o'tkazilib boriladi. Kunning birinchi qismiga mo'ljallangan mashg'ulotlar ancha yaxshiroq samara beradi. Mashg'ulot jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalari hosil qilinadi, tarbiyachining so'zini tinglash, o'rtoqlari bilan gaplashmaslik har bir tarbiyachi tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat qilish, aytilgan fikrlarni takrorlash tarbiyachi tomonidan o'rgatib boriladi. Har bir yosh guruhlarida necha marta mashg'ulot o'tkazish bolalar bog'chasi ta'lim-tarbiya dasturida belgilab boriladi. Matematika mashg'ulotlari kunning birinchi yarmida tashkil etiladi.

Mashg'ulotlar - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'qitishni tashkil etishning asosiy shaklidir. Ular maktabgacha ta'lim yoshidagi hamma bolalar uchun majburiy bo'lib, ular uchun dastur mazmuni belgilangan, kundalik rejimda doimiy vaqt ajratilgan, ularning qancha vaqt davom etishi tayinlangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar bolalarni maktabga tayyorlashda katta ahamiyatga egaligi sababli bu mashg'ulotlarda bolalar o'quv faoliyati ko'nikmalarini hosil qiladilar, ancha intizomli bo'lib, yanada uyushadilar. Ularda barqaror diqqat, irodaviy zo'r berish qobiliyati rivojlanadi. Sistemali o'qish natijasida bilishga qiziqish paydo bo'ladi. Ular bir-birlariga faol ta'sir etadilar, tashabbus ko'rsatish imkoniga ega bo'ladilar. Bolalar oldiga ko'pchilikdan kuch-g'ayrat talab qiladigan vazifalar qo'yilganda birgalikdagi kechinmalar paydo bo'ladi, muammoli vaziyatlarni birga hal etish, jamoaga hurmat tuyg'usi vujudga keladi. Mashg'ulotlardagi o'qitish jarayonida bolalarda maktabga va o'qishga qiziqish tarbiyalanadi, to'g'ri va xulq-atvor ko'nikmalari, ma'suliyat xissi, ishchanlik, o'zini tuta bilish, mas'uliyat bilan ishlash odati xosil qilinadi. Bolalarga kerakli bilim va malakalarni mashg'ulot jarayonida, yangi pedagogik texnologiya materiallaridan va tarbiyaning samarali metod usullaridan foydalanilsa, bolani yosh, ruxiy fiziologik xususiyatlari inobatga olinsa, tarbiya berishning samaradorligi oshadi. Maktabgacha ta'limda mashg'ulotlarning quyidagi turlari olib boriladi:

Bolalarni bilimlarini sinovchi mashg'ulotlar - ushbu mashg'ulotlarni o'tkazishdan maqsad, tarbiyachi bolaning dasturda belgilangan bilim va malakalarini egallash darajasini bilib oladi va keyingi ishlari davomida shularni inobatga oladi. Asosan bunday mashg'ulotlar faol usulda og'zaki savol-javoblar, ko'rgazmali usullarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Mujassam mashg'ulotlar - bu mashg'ulot bolalar bog'chasi tajribasida keng tarqalgan bo'lib, bunday mashg'ulotlarda bolalarga kompleks ravishda yangi bilim beriladi. Mujassam mashg'ulotlarni tashkil etishda mazmunan bog'langan holda bilimlar

beriladi. Masalan: matematika mashg'ulotlarni mujassamlashtirishda musika, tasviriy faoliyat, tabiat bilan tanishtirish, sensor rivojlantirish mashg'ulotlaridan foydalanish mumkin.

Tarbiyachilar mashg'ulot o'tkazishda mashg'ulotni loyixalashtiradilar. Mashg'ulotga tayyorlanish mazmuni quyidagilar bosqichlarni o'z ichiga oladi.

1. Mashg'ulotni rejalashtirish.
2. Kerakli jixozlarni oldindan tayyorlash.
3. Bolalarni mashg'ulotga tayyorlash.

Maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida matematik tasavvurlarni rivojlantirishda mustakil faoliyatni talab qiladigan mashg'ulotlar, ayniksa, o'yin bilan bog'liq mashg'ulotlar yaxshi samara beradi.

Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda mashg'ulotlardan tashqari tarbiyachi o'rgatishning har xil usullaridan, jumladan, amaliy, ko'rsatmali, og'zaki, o'yin usullaridan foydalanadi. Usulni tanlashda bir qator omillar mazkur bosqichda yechiladigan dastur masalalari, bolalarning yosh va individual xususiyatlari, zarur didaktik vositalarning mavjudligi va boshqalar hisobga olinadi. Tarbiyachining metod va usullarning asosli tanlanishiga, ulardan ratsional foydalanishga doimo e'tibor berib turishi quyidagi natijalarni ta'minlaydi:

- elementar matematik tasavvurlarning muvaffaqiyatli shakllanishi va ularning nutqda aks ettirilishi;

- tenglik va tengsizlik munosabatlarini (buyumni soni, o'lchami, shakli bo'yicha) idrok qilish va ajratish, natijaviy munosabatlar (o'lchami yoki soni bo'yicha orttirish yoki, kamaytirish)ni, analiz qilinayotgan ob'ektlarning miqdori, shakli, kattaligini umumiy belgi sifatida ajratish, aloqa va bog'lanishlarini aniqlash malakasi;

- bolalar o'zlashtirgan amaliy ish usullari (masalan, qarshi qo'yish, sanash, o'lchash bilan taqqoslash)ni yangi sharoitlarda qo'llashga yo'naltirish va mazkur vaziyatda ahamiyatga ega bo'lgan belgilar, xossalar, bog'lanishlarni aniqlash, topishning amaliy

usullarini mustaqil izlashga yo'naltirish.

Masalan, «Geometrik figuralar», «Kattalik», «Miqdor va sanoq» bo'limlariga oid masalalarni bir vaqtda hal qilish imkonini beradi. Bu xil mashqlar mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi. Didaktik o'yinlardan eng ko'p foydalaniladi. Bola bilish mazmunini o'yin shakliga kirgan o'rgatuvchi masalani (o'yin mazmunida), o'yin harakatlari va qoidalari oldindan nazarda tutilmagan holda o'zlashtiradi. Didaktik o'yinlarning hamma turi (buyumli, stolda o'ynaladigan bosma va og'zaki turlari) elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning samarali vosita va usullaridir. Buyumli va so'z o'yinlari matematika mashg'ulotlarida va ulardan tashqarida o'tkaziladi, stolda o'ynaladigan - bosma o'yinlar odatda mashg'ulotdan bo'sh vaqtlarda o'tkaziladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi bolalarida matematik tasavvurlarni rivojlantirishda integratsiyalashgan mashg'ulotlardan foydalanish. 6 yoshli bolalarda o'z xulq-atvorini boshqarish qobiliyati paydo bo'ladi. Ularda erkin xotira, diqqat rivojlanadi. Shu yoshda ular topshiriqni bajarishga, o'z ishiga ijobiy baho olishga intiladilar. Bolalar o'quv topshiriqlariga katta qiziqish bilan qaraydilar. Katta guruh bolalari birinchi o'nlik sonlarini yaxshi o'zlashtirishlari kerak. Har xil buyumlar to'plamini sanash, patternlarni o'rganish, ularning qator da kelish tartiblarini aniqlash jarayonida sonlar mohiyatini o'zlashtirish amalga oshiriladi. Bolalar bilan bajariladigan hamma ishlar ular oldingi bosqichlarda olgan bilimlar va ularni hisobga olish asosida tashkil qilinadi.

O'rganishni o'tilganlarni takrorlashdan boshlash kerak. Har qaysi yangi bilim oldin o'zlashtirilgan bilimlar tizimiga kiritilishi zarur. Mashqlar miqdori yetarli bo'lgandagina bolalarda puxta malaka va ko'nikmalar shakllanishi mumkin. Bolalarni buyumlar, o'yinchoqlar, geometrik figuralar, kartochkalar va rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo'shib sanash, teskari sanash, ajratib sanash)ga, ob'ektlar miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak. Maktabga tayyorlov guruhida bola 7 yoshga

qadar son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan ko‘proq bilimlarni o‘zlashtirgan bo‘lishi, fazoda va vaqt bo‘yicha mo‘ljal ola bilishi kerak. Tarbiyachi bolalarda matematik bilimlarga turg‘un qiziqish, ulardan foydalanish malakasi va ularni mustaqil egallashga intilishni tarbiyalashga harakat qilishi kerak. Shu yoshda bolalarda mustaqil fikrlash va fazoviy tasavvurni rivojlantirish, ayniqsa, muhim. Bu vazifalar barcha mashg‘ulotlarda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son Qarori. 2018 yil 5 iyun

2. Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини шакллантириш муаммолари. Н.О.Саидова/INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" Vol. 1 No. 1 (2022), 147-150

3. Formation of quantitative representations in the secondary groups in pre-school educational organizations, S.N.Olimovna, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, VOL. 16 NO. 01 (2022): JANUARY , 58-60

4. АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ ТАЪЛИМ МУҲИТИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ, Н.О.Саидова, М.Ш Йигиталиева, Miasto Przystółci 28, 395-398

5. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ, Н.О.Саидова, INTERNATIONAL CONFERENCES 1 (10), 260-263

6. МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА НАР БИР YOSH GURUHIDA TEVARAK ATROFNI IDROK ETISHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, S.N.Olimovna, Results of National Scientific Research International Journal 1 (1), 115-119

7. BOLAJAK BOSHLANGICH SINFI OQITUVCHILARI KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ORNI, N.Saidova, Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, Том 1 №22 (2022), 4-7

8. МАКТАВ YOSHIDAGI BOLALARNING МАТЕМАТИК QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH, N.O.Saidova, M.S.Yigitaliyeva, Results of National Scientific Research International Journal 1 (3), 53-59
9. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ АХБОРОТ–КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНИШ КОМПОНЕНТЛАР, N.Saidova, Science and innovation 1 (B6), 865-868
10. МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ МУАССАСАСИНИНГ НАР ХИЛ YOSH GURUHLARIDA ELEMENTAR МАТЕМАТИК TASAVVURLARNI RIVOJLANTIRISHGA OID ISHLARNI TASHKIL QILISH, N.O.Saidova, Academic research in educational sciences 2 (11), 1612-1614
11. Мактабгача ёшдаги болаларда математик тушунчаларни шакллантиришнинг замонавий технологиялари, Н.О.Саидова, Ш.Ш.Пустамова, Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1, Special Issue 2, 290-293
12. DIFFERENT APPROACHES TO DETERMINE THE ESSENCE OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS, N.Saidova, Science and innovation 2 (B2), 503-506
13. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishda tangram usulidan foydalanish, N.O.Saidova, T.S.Ahmedova, Молодые ученые 1 (18), 28-30
14. Bo‘lajak boshlangich sinf o‘qituvchilarining axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishni modeli, S.N.Olimovna, A.B.Sayfutdinovna, Scientific journal of the Fergana State University, 5-5